

SO'ZLASHUV NUTQNI MULOQOT VOSITASI SIFATIDA SHAKLLANTIRISH

Eshmatova Rayxon Baxtiyor qizi

Nukus davlat pedagogika instituti Maxsus pedagogika: logopediya
yo'nalishi 2-kurs

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11258334>

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'quvchi-yoshlarda nutq madaniyatini shakllantirishga ta'sir etuvchi omillar haqida fikr yuritiladi. Shuningdek, o'quvchi-yoshlarda nutq madaniyatini shakllantirishga ta'sir etuvchi omillarning ahamiyati va zaruriyati, mazmuni va mohiyati hamda o'ziga xos xususiyatlari o'z aksini topgan.

Tayanch so'zlar: Ta'lim, tarbiya, talaba-yoshlar, nutq, qobiliyat, ijodkorlik, muloqot, kognitivlik, kommunikativlik.

Muloqot odamlarning o'zaro munosabatlarining muhim jihati bo'lib, u odamlarga o'z fikrlari, g'oyalari va his-tuyg'ularini boshqalarga ifoda etish imkonini beradi. Bugungi raqamli asrda xabarlar, ijtimoiy media va video qo'ng'iroqlar kabi turli xil aloqa vositalari mavjud. Biroq, muloqotning eng keng tarqalgan shakllaridan biri og'zaki muloqot bo'lib, xabarlarini etkazish uchun og'zaki tildan foydalanishni o'z ichiga oladi. Muloqotning bu shakli o'zbek tilida so'zlashuv nutqni muloqot vositasi sifatida nomi bilan mashhur bo'lib, kundalik hayotimizda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Og'zaki muloqot ma'lumot, g'oyalar va his-tuyg'ularni boshqalarga etkazish uchun so'zlardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Bu uyda, maktabda, ishda yoki ijtimoiy yig'ilishlar kabi turli xil sharoitlarda bo'lishi mumkin. Samarali og'zaki muloqot ma'ruzachilardan o'z so'zlarini aniq ifodalashni, mos ohang va ovoz modulyatsiyasini qo'llashni va tinglovchi bilan ko'z bilan aloqa qilishni talab qiladi. Ushbu usullardan foydalangan holda, ma'ruzachilar o'z xabarlarini tinglovchilar tomonidan tushunilishi va yaxshi qabul qilinishini ta'minlashi mumkin. Og'zaki muloqotning asosiy afzalliklaridan biri shundaki, u darhol fikr bildirish imkonini beradi. Odamlar suhbatga kirishganda, ular tinglovchining javobini o'lchashlari va o'z xabarlarini mos ravishda o'zgartirishlari mumkin. Ushbu real vaqt rejimidagi qayta aloqa halqasi ikkala tomon ham bir sahifada bo'lishini ta'minlashga yordam beradi va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tushunmovchilik yoki chalkashliklarni bartaraf etishi mumkin. Bundan tashqari, og'zaki muloqot og'zaki bo'lmagan belgilarga, masalan, yuz ifodalari va tana tiliga, og'zaki xabarni to'ldirish va yaxshilash imkonini beradi.

Og'zaki muloqot, shuningdek, munosabatlarni o'rnatish va boshqalar bilan aloqa hissini rivojlantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Mazmunli suhbatlarda ishtirok etish orqali odamlar bir-birlari bilan munosabatlarni, ishonchni va tushunishni o'rnatishlari mumkin. Bu, o'z navbatida, shaxslararo munosabatlarning mustahkamlanishiga, hamkorlikning kuchayishiga va jamiyatning yanada tuyg'usiga olib kelishi mumkin. Og'zaki muloqot, shuningdek, nizolarni hal qilish va muammolarni samarali va konstruktiv tarzda hal qilish uchun kuchli vosita bo'lishi mumkin. Shaxslararo manfaatlardan tashqari, og'zaki muloqot ham akademik va professional muvaffaqiyat uchun zarurdir. Maktabda talabalar ko'pincha sinf muhokamalarida, taqdimotlarda va bahslarda qatnashishlari kerak. Og'zaki muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish orqali talabalar o'z fikrlarini samarali ifoda etishlari, tengdoshlari bilan muloqot qilishlari va mavzu bo'yicha bilim va tushunchalarini namoyish etishlari mumkin. Xuddi shunday, ish joyida samarali og'zaki muloqot ma'lumotni etkazish, kelishuvlarni muzokara qilish va hamkasblar va mijozlar bilan hamkorlik qilish uchun juda muhimdir. Og'zaki muloqot ko'nikmalarini

yaxshilash uchun faol tinglashni mashq qilish muhimdir, bu ma'ruzachiga e'tibor berish, aniqlovchi savollar berish va xabarga o'ylangan holda javob berishni o'z ichiga oladi. So'z boyligini kengaytirish, talaffuz va talaffuzni aniqlashtirish, ishonchli va qat'iy gapirishni mashq qilish ham foydalidir. Ushbu ko'nikmalarni rivojlantirish orqali odamlar yanada samarali muloqotchilarga aylanishlari va boshqalar bilan aloqa qilish qobiliyatini oshirishlari mumkin. Til insoniy muloqotning asosiy jihati bo'lib, odamlarga o'z fikrlari, his-tuyg'ulari va g'oyalarini boshqalarga ifoda etish imkonini beradi. Muloqot uchun tildan foydalanishning asosiy usullaridan biri suhbat yoki o'zbek tilida "so'zlashuv"dir. Suhbatlar muloqot va o'zaro munosabatlar uchun platformani ta'minlaydigan shaxslar o'rtasidagi almashinuvning muhim vositasi bo'lib xizmat qiladi. Suhbatning sifati ko'p jihatdan ishtirokchilar o'rtasidagi og'zaki muloqot yoki "nutq" samaradorligiga bog'liq.

Suhbatlar turli xil sharoitlarda, masalan, ijtimoiy yig'ilishlar, professional uchrashuvlar yoki tasodifiy muloqotlarda bo'lishi mumkin. Kontekstdan qat'i nazar, suhbat samarali va muvaffaqiyatli bo'lishini ta'minlash uchun ishtirokchilar aniq va mazmunli muloqot qilishlari muhimdir. Bu yerda "muloqot vositasi" tushunchasi paydo bo'ladi – u yuzma-yuz, telefon orqali yoki raqamli vositalar orqali suhbat olib boriladigan vositani bildiradi. Suhbat sifatiga aloqa vositasini tanlash katta ta'sir ko'rsatadi. Masalan, yuzma-yuz suhbatlar tushunish va ravshanlikni oshiradigan yuz ifodalari va imo-ishoralar kabi og'zaki bo'lmagan signallarni almashish imkonini beradi. Boshqa tomondan, raqamli aloqada shaxsan o'zaro ta'sir qilishning nuanslari bo'lmasligi mumkin, bu suhbat oqimiga to'sqinlik qilishi mumkin. Shuning uchun odamlar uchun suhbatning mazmuni va maqsadiga qarab suhbatlar uchun eng mos vositani tanlash muhimdir. Bundan tashqari, suhbatning samaradorligi ishtirokchilarning og'zaki muloqotni shakllantirishdagi mahoratiga ham bog'liq. Bu nafaqat so'zlarni tanlashni, balki nutqning ohangini, hajmini va ravshanligini ham o'z ichiga oladi. Samarali muloqot odamlardan diqqatli tinglovchilar, sezgir ma'ruzachilar va o'z javoblarida o'ychan bo'lishni talab qiladi. Ushbu muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish orqali ishtirokchilar suhbatlari qiziqarli, ma'lumotli va o'zaro manfaatli bo'lishini ta'minlashi mumkin.

Og'zaki muloqotdan tashqari, nutqni shakllantirishda og'zaki bo'lmagan belgilar muhim rol o'ynaydi. Tana tili, yuz ifodalari va imo-ishoralar og'zaki xabarlarini to'ldirishi yoki qarama-qarshi bo'lishi mumkin bo'lgan his-tuyg'ular, niyatlar va munosabatlarni etkazishi mumkin. Ushbu og'zaki bo'lmagan signallardan xabardor bo'lish ishtirokchilarga suhbatning asosiy ma'nosini yaxshiroq tushunishga va javoblarini mos ravishda o'zgartirishga yordam beradi. Shunday qilib, mazmunli va samarali muloqotni rivojlantirish uchun og'zaki bo'lmagan muloqot san'atini egallash juda muhimdir. Madaniy va ijtimoiy omillar ham suhbat sifatiga ta'sir qilishi mumkin. Turli madaniyatlarda muloqot uslublari, odob-axloq qoidalari va tabular bilan bog'liq har xil me'yorlar va taxminlar bo'lishi mumkin. Ushbu madaniy farqlarni tushunish va hurmat qilish uyg'un va inklyuziv suhbat muhitini yaratish uchun juda muhimdir. Ishtirokchilar samarali fikr va fikr almashishga yordam berish uchun ochiq fikrli, empatik va turli nuqtai nazarlarga hurmat bilan munosabatda bo'lishga intilishlari kerak. Suhbatning tuzilishi va tashkil etilishi uning samaradorligiga katta ta'sir ko'rsatishi mumkin. Yaxshi tuzilgan suhbatda aniq maqsad, aniq mavzu va fikrlarning mantiqiy oqimi bo'lishi kerak. Ishtirokchilar mavzuda qolishlari, chetga chiqishdan qochishlari va yaxlit fikr almashishlari kerak. Strukturaviy formatga rioya qilish orqali suhbatlar yanada qiziqarli, izchil va ta'sirli bo'lishi mumkin. Faol ishtirok etish va ishtirok etish muvaffaqiyatli suhbatning asosiy

komponentlari hisoblanadi. Ishtirokchilar muloqotda faol ishtirok etishlari, savollar berishlari, o'z fikrlarini almashishlari va muhokamaga hissa qo'shishlari kerak. Passiv tinglash yoki monolog suhbatni bo'g'ib, fikr almashishga xalaqit berishi mumkin. Barcha ishtirokchilarning faol ishtirokini rag'batlantirish orqali suhbatlar yanada dinamik, hamkorlikka va boyitishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, suhbat odamlarga bir-biri bilan bog'lanish, almashish va o'rganish imkonini beruvchi kuchli aloqa vositasidir. Og'zaki va og'zaki bo'lmagan muloqot sifatini oshirish, mos muloqot vositalarini tanlash, madaniy farqlarni hurmat qilish, tuzilgan formatni saqlash va faol ishtirokni rag'batlantirishga e'tibor qaratish orqali ishtirokchilar suhbatlari qiziqarli, mazmunli va muvaffaqiyatli bo'lishini ta'minlashi mumkin. Oxir oqibat, samarali suhbat - bu amaliyot, fikr-mulohazalar va mulohaza yuritish orqali ishlab chiqilishi va takomillashtirilishi mumkin bo'lgan mahoratdir, bu esa yaxshiroq tushunishga, kuchli munosabatlarga va ijobiy o'zaro ta'sirlarga olib keladi. So'zlashuv nutqni muloqot vositasi orqali muloqotning kuchli va ko'p qirrali shakli bo'lib, shaxsiy, akademik va kasbiy hayotimizda muhim rol o'ynaydi. Og'zaki muloqot san'atini o'zlashtirgan holda, shaxslar o'zlarini samarali ifoda etishlari, mazmunli munosabatlar o'rnatishlari va boshqalar bilan o'zaro munosabatlarda muvaffaqiyatga erishishlari mumkin. O'rta maktab o'quvchilari sifatida og'zaki muloqotning muhimligini tan olish va bu sohada ko'nikmalarimizni oshirish uchun faol harakat qilish muhimdir. Shunday qilib, biz ko'proq ishonchli, aniq va ishonarli muloqotchilarga aylanishimiz va oxir-oqibat, boshqalar bilan mazmunli aloqa qilish qobiliyatimizni oshirishimiz mumkin.

References:

1. Abu Nasr Forobiy. Risolalar. Mas'ul muharrir O'zbekiston Respublikasi FA haqiqiy a'zosi M.M. Xayrullaev. Toshkent, «Fan» nashriyoti, 1975, 71-72 b.
2. Bepalko, V.P. O vozmojno[^]yax sisemnogo podxoda v pedagogike / V. P. Bepalko // Sovetskaya pedagogika, 1990. - № 7. - S. 59 - 62.